

BALIQLAR FENOTIPIK O'ZGARUBCHANLIGINI O'RGANISHDA ZAMONAVIY TAHLIL USULLARINING AHAMIYATI

G.K.Umaraliyeva, Z.Yu.Homidova, D.X.Norova
Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya: Zamonaviy biometriya va biostatistikada ko'p o'lchamli tahlil usullari juda muhim ahamiyatga ega. Dispersion tahlil (ANOVA) an'anaviy tarzda bir yoki bir nechta sanoq belgilari bo'yicha guruhlar o'rtasida ishonchli farqlar bor yoki yo'qligini aniqlashda qo'llanib kelinadi. Ammo, hisoblash statistikasining rivojlanishi tadqiqotlarchilarga klaster va diskriminant tahlil kabi usullarni taqdim etib populyatsiyalar tasnifi, tuzilmasini anglash, yashirin qonuniyatlarini anglash va guruhlarning mansublik darajasini aniqlashga yordam beradi hamda klassik dispersion tahlil usulidan ustunlik qiladi. Maqolada uch usulning nazariy asoslari ko'rib chiqiladi ularning bir-biridan ustunlik jihatlari taqqoslanadi, ularni zoologik, ixtiologik, zootexnik va akvakultura tadqiqotlarida qo'llash xususiyatlari shuningdek, qaysi usuldan qachon samaraliroq foydalanish mumkinligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: fenotipik o'zgaruvchanlik, dispersion tahlil, klaster tahlil, diskriminant tahlil, morfometriya, baliqlar populyatsiyasi, statistik usullar

Kirish. Baliqlarning fenotipik o'zgaruvchanligi turli muhit sharoitlariga moslashuvchanlikning asosiy ko'rsatkichi bo'lib, genetik turli tumanlik hamda organizmning plastiklik darajasini ko'rsatadi hamda irsiy omillari shuningdek, boshqa ta'sirlar ostida o'zgaradigan ichki va tashqi morfologiyuk o'zgarishlarni o'zida aks ettiradi. Ekosistemalarning jadal tarzda o'zgarib borishi, antropogen ta'sir hamda baliqlarni akvakulturada yetishtirish usullarining rivojlanishi sababli statistik tahlillarning zamonaviy usullaridan foydalanish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Zamonaviy zoologik, ixtiologik tadqiqotlarda morfometrik ma'lumotlarni qayta ishlashda ko'p o'lchamli tahlil usullaridan faol tarzda foydalanib kelinayapti. Bu usullar populyatsiyalar yashirin qonuniyatlarini, ma'lumotlar tuzilmasini ochishga yordam berib baliqlar mahsuldorlik ko'rsatkichlaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Biologik ma'lumotlarni tahlil qilish usullari muntazam ravishda takomillashib bormoqda bu esa axborotlar hajmining oshishi, genetik, morfometrik va biokimyoviy tadqiqotlar ko'lamining kengayishi, organizmlar holatini monitoring qilishda va selaktsiyasida raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora rivojlanib borayotganligi bilan bog'liq. Bunday sharoitda tadqiqotchilar ko'pincha o'nlab, yuzlab o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ko'p o'lchamli ma'lumotlarga ehtiyoj sezadi. Bunday ma'lumotlarni faqat dispersion tahlil ma'lumotlaridan olib bo'lmaydi, zarur bo'lgan ma'lumotlarni olish uchun klaster va discriminant tahlil natijalaridan foydalanish talab etiladi.

Statistik usullarning nazariy asoslari. Zoologik, ixtiologik tadqiqotlarda asosan dispersion tahlildan foydalaniladi, hisoblash statistikasining rivojlanishi natijasida tadqiqotlarchilarga populyatsiyalar tasnifi, tuzilmasini anglash, yashirin qonuniyatlarini anglash va guruhlarning mansublik darajasini aniqlashga yordam beradigan klaster va diskriminant tahlil kabi usullarni taqdim etdi.

Dispersion tahlil asosan (ANOVA) guruhlar o'rtasidagi statistic jihatdan ahamiyatli farqlarni aniqlash, omillarning belgilarning o'rtacha qiymatlariga ta'sirini baholashda foydalanilib guruh ichidagi va guruhlar o'rtasidagi o'zgaruvchanlikni taqqoslashga xizmat qiladi. Agar guruhlararo o'zgaruvchanlik guruhichidagi o'zgaruvchanlikdan ustun bo'lsa farq ahamiyatli hisoblanadi. Bu usulning o'ziga xos cheklovlari mavjud bo'lib bu usul yordamida bir belgi (bir omilli ANOVA) yoki bir necha omillargina (ko'p omilli ANOVA) taqqoslanadi shuningdek, belgilarni to'liq tasniflay olmaydi.

Klaster tahlil yoki klasterizatsiyada esa, obyektlar belgilar majmui boyicha o'xshashligi asosida guruhlanadi. Guruhlar (klasterlar) oldindan berilmaydi, balki avtomatik tarzda aniqlanadi. Bu usulning

ustunligi ko'p o'lchovli ma'lumotlar to'plami bilan ishlashida, yashirin biologik guruhlarini aniqlashda va dastlabki gipotezalarni talab qilmasligida namoyon bo'ladi.

Diskriminant tahlil tasniflash usullariga kiradi va guruhlar o'rtasidagi chegaralarni aniqlashga, guruhlar o'rtasidagi farqlarni maksimallashtiruvchi belgilarning chiziqli kombinatsiyalarini ajratishga hamda yangi obyektlarning guruhlariga mansubligini bashorat qilishga mo'ljallangan. Bu usulda asosiy natija belgilar majmuasidan guruhlarini ajratuvchi diskriminant funktsiyalarni olishdan iborat bo'ladi va tasniflashning yuqori darajada aniqligi, taksonomik bo'linishlarni tasdiqlashda foydaliligi, guruhlariga ajratishda har bir belgi ulushini aniqlashi bilan boshqa usullardan ustunlik qiladi.

Usullarning qiyosiy tasnifi va asosiy farqi 1 – jadvalda keltirilgan.

1 – jadval

Tasnifi	Dispersion tahlil	Klaster tahlil	Diskriminant tahlil
Maqsadi	Farqlarni tekshirish	Obyektlarni guruhlash	Tasniflash
Tayyor guruhlar talab etiladimi?	Ha	Yo'q	Ha
Belgilar soni	Ko'p emas	Ko'p	Ko'p
Yashirin tuzilmani aniqlaydimi?	Yo'q	Ha	Qisman
Oldindan aytish mumkin model qura oladimi?	Yo'q	Yo'q	Ha
Meyor talab qiladimi?	Ha	Har doim emas	Qisman

Klaster tahlilning dispersion (ANOVA) tahlildan ustunligi yashirin guruhlarini aniqlash imkoniyati mavjudligida namoyon bo'ladi. ANOVA oldindan ajratilgan guruhlar bilan ishlasa, klaster tahlil ma'lumotlar asosida guruhlar tuzadi bu esa zoologik tadqiqotlarda baliqlar ekologik shakllarini, morfotiplarni aniqlashda, biometrik tasniflar bo'yicha to'dalarni tasniflashda juda muhim sanaladi. ANOVA tahlilida odatda 1-3 ta belgi belgi bilan chegaralansa, klaster tahlilda 10 tadan 50 tagacha belgi hisobga olinadi. Klaster tahlil natijasida olingan ma'lumotlar asosida tuzilgan dendrogramma obyektlarning qon-qarindoshlik darajasini yoki o'xshashligini vizivual baholash imkoniyatini beradi.

Diskriminant tahlil qaysi belgilarni guruhlariga ajratish yaxshiligini belgilab beradi. ANOVA ma'lumotlarni tasniflay olmasa discriminant tahlil baliqlarni turi bo'yicha tasniflaydi, populyatsiya holatini aniqlaydi, organizmni yosh yoki morfologik guruhga ajratadi. ANOVA tahlili bor-yo'g'i faktini qayd qilish bilan chegaralansa diskriminant tahlil ko'pincha 85-98% aniqlikni ko'rsatadi.

Baliqlarning fenotipik o'zgaruvchanligini organishda:

Klaster tahlil natijalariga ko'ra morfologik guruhlariga ajratish mumkin, mahalliy populyatsiyalarni aniqlashga yordam beradi, ko'p o'lchovli biometrik ko'rsatkichlarni tahlil qilishda qo'llash mumkin bo'ladi.

Diskriminant tahlil baliqlarning zotlari, turlari yoki jinsiy va yosh guruhlarini qaysi belgilari bilan juda yaxshi ajralib turishini belgilab beradi bu esa ularni boshqarishni osonlashtiradi.

ANOVA tahlili esa bor-yo'g'i belgilarning o'rtacha qiymati farq qilish qilmasligini aniqlay oladi. Shu bilan birga klaster tahlil qarindosh guruhlarini aniqlasa, discriminant tahlil tasniflashning to'g'riligini tekshiradi. 2 – jadvalda baliqlar populyatsiyalarini tasniflashda usullarning samaradorligini taqqoslash natijalari keltirilgan.

2 – jadval

Baliqlar populyatsiyalarini tasniflashda usullarning samaradorlik ko'rsatkichlari

Usul	Belgilar soni	Tasniflash aniqligi	Oldindan aytish imkoniyati	Yashirin guruhlarini aniqlash
------	---------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------

ANOVA	1-3	Past	Yo‘q	Yo‘q
Klaster	5-20	O‘rtacha	Yo‘q	Ha
Diskriminant	5-20	Yuqori	Ha	Qisman

Xulosa. Zamonaviy biologik tadqiqotlarda klaster va diskriminant tahlil klassik ANOVAga qaraganda moslashuvchan va kuchli usullar hisoblanadi. Ular tasniflash, tipologiyalash, bashorat qilish, turli omillarning ta’sir darajasini aniqlash kabi kompleks masalalarni yechishga imkon beradi. ANOVA muhim bo‘lib qolmoqda, ammo endi yagona vosita emas. Qiyosiy tahlil natijalari – klaster tahlil yashirin tuzilma va guruhlarini aniqlashga imkon beradi, ANOVA tahlilida esa buning imkoni yo‘q. Diskriminant tahlil obyektlarni tasniflashni ta’minlaydi va asosiy belgilarni aniqlaydi bu holat ham ANOVA tahlilida imkonsiz. ANOVA tahlil o‘rtacha qiymatlar o‘rtasidagi farqlarni baholash uchun foydali hisoblanadi, ammo ko‘p o‘lchovli tahlil uchun mos kelmaydi.

Shunday qilib, klaster va diskriminant tahlil ko‘p o‘lchovli biologik ma’lumotlar bilan ishlashda dispersion tahlilga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Камилов Б, Юлдашов М Методы рыбохозяйственных исследований // Учебник. Ташкент 2021 «Lesson press» 256 с
2. Лежава С.Г. Морфометрические методы в ихтиологии // Учебное пособие . Санкт - петербург, 2007 344 с.
3. Исаченко А.Г. Методы многомерного анализа в экологии // Учебное пособие, Москва, 2014, 256 с